

ТАҲҚИҚИ СУФФИКСҲОИ ИСМСОЗ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОЧИКӢ САЛИМОВА МАСТОНА АДУРАҲМОҶОНОВА

САЛИМОВА М.А.

преподаватель кафедры теории и типологии английского языка БГУ имени Носира
Хусрава

Аннотация. Данная статья посвящена изучению суффиксов, образующих существительные в английском и таджикском языках. В статье рассматривается суффикс, который присоединяется к концу корня (основы) и изменяет значение или форму слова. Автор отмечает, что английские суффиксы существительных имеют разнообразное происхождение: суффиксы, определяемые как морфемы, суффиксы, образованные от независимых оснований, а также производные и исконные суффиксы. Кроме того, в статье автор говорил о продуктивных, непродуктивных и менее продуктивных суффиксах.

Ключевые слова: существительное, конструкция, суффикс, корень, слово, союз, список, сфера, деятельность, таджикский, английский..

Суффикс – ин қисми калима аст, ки ба охири реша (асос) ҳамроҳ мешавад ва маъно ё шакли калимаро тағйир медиҳад. Суффикс ҳамеша пас аз реша меояд, яъне калимаи нав месозад ё маънояшро дигар мекунад.

Суффиксҳо яке аз аломати исм ҳамчун ҳиссаи нутқ мебошанд. Суффиксҳои исмҳои забони англисӣ аз рӯи пайдоиш гуногунранг мебошанд: суффиксҳои ба ҳайси морфемаҳо муайяншуда, суффиксҳои аз асосҳои мустақил ба миёномада, суффиксҳои иқтибосшуда ва таҳҷой. Дар баробари суффиксҳои пурмахсул, ки бо ёрии онҳо захираи луғавии забони англисӣ бо воҳидҳои луғавии нав пурра мегарданд, боз суффиксҳои бемахсул ва каммахсули дар як ё якҷанд калима истифодашаванда ё ҳамчун аломати морфологии исм вучуд доранд.

О.Д. Мешков дар китоби худ «Калимасозии забони англисии муосир» чудо кардани суффиксҳо ба *интиҳой (терминалӣ)* ва *ғайринтиҳой (ғайритерминалӣ)* ишора мекунад [4, 36].

Суффиксҳои исмсоз бо асосҳои калимаҳои иқтибосии забонҳои романӣ зиёданд, яъне дар забони англисии давраи миёна ба захираи луғавии забон, калимаҳои иқтибосии бешумор аз забонҳои романӣ, баҳусус исмҳои дорои охирчаспаки **-or** ворид шуданд. Дар забони англисии муосир суффикси **-or** эътирофи унсурӣ калимасозро қабул намуда, аз асосҳои феълӣ исмҳои сохта ташкил мекардагӣ шуданд. Дар мавриди суффикси **-or**, он аз таъсири забони англисӣ ба ғайр аз мазмуни агентивии дар калимаҳои иқтибосии романӣ ифодакунанда зери нуфузи суффикси **-er** вай мазмуни олотино низ ба худ гирифтааст.

Аммо дар тафовут ба суффикси **-er**, ки бо асосҳои аз рӯи пайдоиш гуногун пайваст мешаванд, **-or** қодир аст аз асосҳои романӣ калимаҳои нав созад. Амалан ин ду суффиксҳо синонимҳо мебошанд вале суффикси **-or** аз рӯи самараноки аз суффикси **-er** қафо мемонад. Инро чунин маънидод мекунанд, ки аввалан калимаҳои иқтибосӣ бо **-or**, **-our** хусусияти китобатӣ доштанд ва суффикси **-er** ба воридшавии суффикси **-or** ба забон таъсири калон мерасонид. Ба ғайр аз ин суффикси **-er** инчунин ба калимаҳои иқтибосии романӣ таъсир расонид: дар бисёр калимаҳои франсузӣ ва лотинӣ дар натиҷаи редуксияи садонокҳои бечаранг суффиксҳои **-or**, **-our** дар талаффуз бо суффикси **-er** мувофиқ афтод ва дар навишт шакли **-er** қабул кард.

Ҳамин тавр, масалан *interpretour* дар давраи миёнаи забони англисӣ ҳамчун *interpreter* навишта мешуд. Дар забони англисии муосир суффикси **-or** метавонад исмҳои сохтаи навро бо мазмуни олотино кор аз асосҳои феълӣ созад, ки танҳо ба соҳаи илму техника тааллуқ доранд. Инҳо асосан истилоҳҳои физикӣ, кимиёвӣ ва техникӣ мебошанд. Масалан: *generator* (*генератор*) - *to generate* (*ҳосил кардан, тақлид кардан*); *indicator* (*нишондиҳанда*) - *to indicate* (*ишора кардан, нишон додан*); *illuminator* (*иллюминатор*) - *to illuminate* (*равшан*

кардан); *radiator* (афкананда, радиатор) - *to radiate* (нур афкандан); *refrigerator* (яхдон, рефрижератор) - *to refrigerate* (хунук кардан).

Агар истифодаи ин ду суффиксоро муқоиса кунем, суффикси *-or* хусусиятҳои фарқкунандаи зеринро дорад:

1. Дар забони англисии муосир суффикси *-or* одатан ба асосҳои романи бо ифодаи кардани мазмуни олооти меҳнат пайваст мешавад;

2. Суффикси *-or* қодир аст танҳо бо асосҳои феълии мутаалиқ ба забони илм бо ташкил кардани истилоҳҳои илмӣ-техникӣ пайваст шавад;

3. Суффикси *-or* одатан бо асосҳои дутаркиба ва бисёртаркиба пайваст мешавад ва ҳоло бо асосҳои феълии яктаркиба пайваст намешавад, дар ҳоле, ки суффикси *-er* аз рӯи қоида бо асосҳои яктаркиба, аҳёнан бо дутаркиба ва камтар бо бисёртаркиба ҳамчун мешавад: *prosecutor, visitor*;

4. Аксар вақт суффикси *-or* ба асосҳои феълии дар таркиби худ суффикси *-ate* дошта ё ба асосҳои аслан аз феъли ҳоли забонҳои романи маншаъ гиранда пайваст мешавад (дар забони англисии муосир чунин феълҳо одатан бо *t* ба охир мерасанд). Масалан: *to collect—collector, to select—selector*;

5. Калимаҳои ба суффикси *-or*, хоси услуби илмии нутқ мебошанд, ки дар нутқи гуфтугӯӣ бештар *-er* маъмул мебошанд.

Суффикси дигар, ки дар тафовут ба суффикси *-er* ва *-or* мазмуни ходими ғаёлоро ифода мекунад, мазмуни объекти он амалро ки онро асоси феъл ишора мекунад, дорад. Нахуст суффикси *-ee* ба забони англисӣ дар тақибии истилоҳҳои ҳуқуқӣ ва маъмурии забони франсузӣ дохил шудаанд, масалан: *donnee* (тўҳфагиранда); *appellee* (айбдоршаванда); *assignee* (вақолатдор); *presentee* (номзад ба вазифа) тўҳфагиранда;).

Ҳамин тариқ, бо чунин калимаҳо монанд як қатор калимаҳои нав дар заминаи забони англисӣ ташкил шуданд. Суффикси *-ee* на танҳо бо асосҳои феълии забонҳои романи, балки бо асосҳои пайдоишашон аз забонҳои германи пайваст мешуданд. Масалан: *drawee* (забони фин.) (пардохткунанда) аз феъли *to draw*.

Суффикси *-ee* истифодаи васеъро ба сифати унсурӣ калимасоз дар заминаи забони англисӣ касб накардааст. Самаранокии он наонқадар баланд, он бо гурӯҳи семантикии асосҳо, ки қодиранд бо ин суффикс пайваст шаванд, маънидод мешавад, инҳо асосан феълҳои дорои мазмуни *додан, сунурдан, бовар кардани чизе ба касе* (асосан истилоҳҳои ҳуқуқӣ ва маъмурий). Масалан: *to devise* (васият кардан (моликияти ғайриманқул)) - *devisee* (меросхўр (моликияти ғайриманқул)); *to transfer* (сунурдан (моликият ва ғ.)) - *transferee* (шахсе ки ба *ӯ* чизе ё ҳуқуқ ба чизе сунурда мешавад); *to trust* (бовар кардан, вверять, боваркарда сунурдани ғамхорӣ) - *trustee* (шахсе ки ба *ӯ* идора ё роҳбарӣ сунурда мешавад); *to legate* (васият кардан) - *legatee* (меросхўр); *to promise* (ваъда додан) - *promisee* (шахсе ки ба *ӯ* ваъда медиҳанд) [2, 46].

Имрӯзҳо суффикси *-ee* каммаҳсул аст, аммо бо мурури замон калимаҳои нав ташкил мекунад. Масалан: *telephonee* (шахсе ки ба *ӯ* занг мезананд); *quizzee* (шахси дар пурсиши иштироккунанда); *selectee* (даъватшаванда); *amputee* (шахси пойбурида).

Суффикси *-ist* (фр. *-iste*, лот. *-ista*, юн. *-istes*) ба сифати унсурӣ калимасоз қабул гардида, дар забони англисии муосир на танҳо дар калимаҳои иқтибосии аз забонҳои романи гузашта, балки дар калимаҳои навташкил вомехўранд.

Дар забонҳои романи суффикси *-ist* исмҳои сохтара аз асосҳои номӣ сохтааст. Ин хусусиятро суффикси мазкур дар забони англисӣ низ нигоҳ дошта аст.

Бо сохтани калимаҳои нав суффикси *-ist* мазмуни шахси ғаёлоро ифода мекунад. Аммо вобаста аз мазмуни асоси сохта суффикси *-ist* тобишҳои гуногуни мазмуни асосиро ифода мекунад. Он метавонад бо гурӯҳҳои семантикии зерини асосҳо пайваст шавад:

1. Исмҳои ифодакунандаи олооти меҳнат (номгӯи мошинҳо, асбобҳои мусиқӣ ва ғ.). дар ин ҳолат суффикси шахсиро ифода мекунад, ки бо предмети ифодакунандаи асос алоқаманд аст. Масалан: *motor* (муҳаррик) - *motorist* (устои муҳаррик), *machine* (машина) - *machinist*

(*машиинист*), *automobile* (автомобил) - *automobilist* (автомобилист); *harp* (арфа) - *harpist* (арфист).

2. Исмҳои ифодакунандаи номгӯи мухталифи соҳаҳои фаъолияти меҳнати одамон (илм, фарҳанг, адабиёт, санъат ва ғ.). Дар пайвастагӣ бо чунин асосҳо суффикси *-ist* мазмуни шахсе, ки машғул ба он соҳаи ишоракунандаи асоси сохтааст, ифода мекунад. Масалан: *technology* (технология) - *technologist* (технолог), *geology* (геология) - *geologist* (геолог), *biology* (биология) - *biologist* (биолог).

3. Исмҳои ифодакунандаи номгӯи шахсони машҳур, муаллифони назарияҳо ва самтҳои гуногуни илм ва ғ. Масалан: *Darwin* (Дарвин) - *Darwinist* (дарвинист), *Pushkin* (Пушкин) - *Pushkinist* (пушкинист).

4. Исмҳои ифодакунандаи номгӯи равишҳои сиёсӣ ва илмӣ. Масалан: *communism* (коммунизм) - *communist* (коммунист), *socialism* (социализм) - *socialist* (социалист), *defeatism* (мағлубиятхоҳӣ) - *defeatist* (мағлубиятхоҳ). [6, 93].

Чӣ тавре, ки дар боло қайд карда шуд, суффикси *-ist* меавонад бо сифат пайваст шавад. Асосҳои сохтаи чунин пайвастагиҳо бо *-al* ба ҳисоб мераванд. Онҳо одатан ба равишҳои илмӣ ё сиёсии дар асос ишорашуда тааллуқ доштанро нишон медиҳанд. Масалан: *natural* (табиӣ) - *naturalist* (табиатдӯс), *controversial* (баҳсӣ) - *controversialist* (баҳсчӣ).

Дар забони англисии муосир калимаҳои зиёде ҳастанд, ки бо ёрии чузъи *-man* сохта мешаванд. Масалан: *hammerman* (болгазан), *horseman* (савора), *iceman* (қўҳнавард), *Chinaman* (хитой), *milkman* (говҷӯш) ва ғайраҳо.

Аммо, мушқил аст розӣ шудан ба он ақидае, ки *-man* дар чунин пайвастагиҳо ба мисли *headman* (дохӯ, даҳбошӣ, усто); *infantryman* (ниёдагард); *ploughman* (шудгорчӣ) ва ғ. компоненти дуоми калимаҳои мураккаб бошанд. Дар пайвастагиҳои баррасишаванда *-man* ҳамаи аломатҳои хоси аффикси фасеҳро доро аст ва аз суффикси *-er* ягон фарқияте надорад, ки метавон ҳамчун синоними суффикси *-man* баррасӣ кард. Барои мисол мазмуни калимаҳои зеринро муқоиса мекунем: *hammerman* ва *hammerer* (болгазан), *workman* ва *worker* (коргар), *hunter* ва *hunter* (шикорчӣ), *signaller* ва *signalman* (алоқачӣ) ва ғайраҳо.

Таҳлили пайвастагиҳо *-man* бо нишон медиҳад, ки як қатор хусусиятҳо дорад. Вай метавонад ба ҳиссаҳои нутқи гуногун пайваст шавад.:

а) бо исм: *schoolman*, *seaman*, *sheepman*;

б) бо сифат: *Englishman*, *Frenchman*, *Irishman*, *Manxman*;

в) бо феъл: *hangman*, *passman*, *pitchman* [3, 53].

Чун қоида суффикси *-ness* ба сифатҳои решагӣ пайваст мешавад. Масалан: *wildness* (вахшигарӣ), *whiteness* (сафедӣ), *sadness* (замгинӣ, маҳзунӣ), *tenderness* (мулоимӣ), *soreness* (ҳассосӣ), *redness* (сурхӣ), *richness* (равшанӣ, фасеҳӣ).

Дар масъалаи исмҳои сохта, суффикси *-ness* метавонад ба он асосҳои ҳамроҳ шавад, ки дар таркиби худ суффиксҳои *-y*, *-ful*, *-ous*, *-ive*, *-ed*, *-ish*, *-ward*, *-less*, *-ary(-ory)*, *-ant*, *-worthy* доранд.

Дар забони англисии муосир суффикси *-ness* исмҳои абстракцио асосан аз асосҳои сифатҳои таҳҷой, аз чузъҳои сохтаи дар таркибашон дорои суффиксҳои *y*, *-ly*, *-ful*, *-ousin* месозанд.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: учебник. Для студентов филологических факультетов университетов и факультетов английского языка педвузов / М.Я. Блох. – М.: Высшая школа, 1983. – 383 с.
2. Зятковская Р.Г. Суффиксальная система современного английского языка. М.: Просвещение, 1971. – 181 с.
3. Каушанская В.Л, Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка. Пос. для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е изд., М.: Высшая школа, 2005. – 319 с.
4. Мешков О. Д. Словообразование современного английского языка. М.: Наука, 1976. – 246 с.
5. Рустамов Ш., Гаффоров Р. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе, Дониш, 1986. – 371 с.
6. Рустамов Ш. Исм (категорияҳои грамматикӣ, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаҳои нутқ). - Душанбе, Дониш, 1981. – 220 с.